

Las políticas que sustentan a la educación rural en Ecuador

Policies that support rural education in Ecuador

Diana Elizabeth Loja Sagbay

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7212-6556>

Correo electrónico: elizabeth.loja@educacion.gob.ec

Cuenca, Ecuador.

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8211

Resumen

La educación rural en Ecuador se enfrenta a desafíos constantes que han puesto en riesgo su calidad y accesibilidad. El objetivo de este estudio fue analizar las políticas implementadas en escuelas rurales del país. El alcance del estudio fue descriptivo y se basó en un enfoque cualitativo utilizando la revisión bibliográfica como instrumento. Se evaluaron estudios y artículos de rigor académico científico referentes a la educación rural. Los resultados destacaron la necesidad de implementar una política integral educativa que priorice el fortalecimiento de la formación docente, la mejora de la infraestructura, además de la concientización respecto a la labor de los unidocentes. Además, es urgente romper el estereotipo de unificar la educación en torno al desarrollo, ya que esta debe responder a los diversos contextos y necesidades de los estudiantes. Se concluye que pese al avance en la normativa que reconoce la Educación Intercultural Bilingüe, las políticas educativas dirigidas a la educación rural son insuficientes. Existe en cambio, una deuda histórica significativa con este sector, que se remonta a los inicios de la república.

Palabras clave: Educación pública, escuela rural, políticas educativas, sistema escolar.

Abstract

Rural education in Ecuador faces constant challenges that have jeopardized its quality and accessibility. The aim of this study was to analyze the policies implemented in rural schools across the country. The scope of the study was descriptive, based on a qualitative approach, utilizing a literature review as the primary instrument. Academic and scientific studies concerning rural education were evaluated. The results highlighted the need to implement a comprehensive educational

policy that prioritizes strengthening teacher training, improving infrastructure, and raising awareness about the work of single-teacher schools. Additionally, it is urgent to break the stereotype of unifying education solely around development, as it should respond to the diverse contexts and needs of students. It was concluded that, despite advances in legislation recognizing Intercultural Bilingual Education, the educational policies directed at rural education remain insufficient. There is, instead, a significant historical debt to this sector, which dates back to the early days of the republic.

Key words: Public education, rural school, educational policies, school system.

Introducción

A continuación, se presenta una breve explicación sobre la evolución de la educación rural en Ecuador desde el período liberal. Según Luna (2022), las políticas educativas dirigidas a las poblaciones rurales e indígenas de Ecuador se remontan al Gobierno de García Moreno en 1870, durante el período denominado liberal. En este contexto, el estado buscó desligarse de las responsabilidades de financiar las escuelas indígenas ubicadas en las haciendas, trasladando esta obligación a los terratenientes, quién debía financiar las escuelas dentro de sus propiedades. Posteriormente, en 1899, durante el Gobierno Eloy Alfaro, el artículo 9 del decreto del 12 de abril de ese año estableció que todo con más de 20 indígenas adscritos estaban obligados a garantizar que los hijos de estos asistieron a la escuela más cercana hasta los 14 años. En caso de no contar con una escuela cercana el terrateniente debía establecer una propiedad.

Bajo el Gobierno de Eloy Alfaro, la Ley Orgánica de la Instrucción Pública fue promulgada en 1906. En su artículo 47, se estipulaba que los directores de estudios debían asegurar que los propietarios de terreno, donde se congregaron 20 o más niños de trabajadores jornaleros crearían una escuela mixta de tercera clase.

Por su parte, Perino (2022) señala que en 1916 la iglesia católica tomó un rol relevante al fomentar la creación de escuelas indígenas a través del primer Congreso Catequístico, liberado por el sacerdote Alejandro Mateus. Se establecieron nuevas normativas que indicaban que estas escuelas debían ser permanentes, abundantes y dominicales. Estaban dirigidas a adultos, respecto al financiamiento se otorgó responsabilidad al Estado y a los propietarios de las tierras. Estos avances impulsaron la construcción de una nación basada en la educación rural, donde las clases se impartían en castellano y tanto blancos como indígenas compartían el mismo espacio educativo.

A la iglesia católica se sumaron ministros, maestros y militantes políticos, quienes abogaron por que las políticas de educación rural se basarán en los principios de obligatoriedad y gratuidad. Estas premisas tenían como objetivo promover la alfabetización, contribuyendo así a mejorar la

situación social y económica del país. Con la devolución juliana de 1926, se impulsó la creación de escuelas prediales caracterizadas por métodos de enseñanza memorísticos y disciplinarios, donde predomina el control a través del castigo físico y psicológico.

Sin embargo, las escuelas rurales fracasaron como política educativa, principalmente debido a la falta de financiamiento adecuado. Además, la educación fue utilizada como un mecanismo de adoctrinamiento cultural hacia la población indígena, lo que De Souza (2003) describe como un “epistemicidio indígena”. Esto implicó la supresión de diversas formas de conocimiento, especialmente aquellas relacionadas con la economía política e historia de los pueblos originarios, ignorando los sistemas de saberes basados en su propia realidad. En línea con esta problemática, Arias y Mínoa (2023) mencionan que la educación formal en Ecuador instauró un sistema uniforme en castellano, que desestimó las lenguas ancestrales, las expresiones culturales y la vestimenta tradicional, consideradas como destructivas de la normalidad impuesta por el sistema educativo.

En 1980 se presenta el Modelo Educativo “Macac” diseñado para elaborar material que facilitará la alfabetización de lenguas ancestrales como el kichwa, secoya- siona, huao y chachi. Además, se produjo material para post-alfabetización, la educación de los estudiantes y la enseñanza del castellano como segunda lengua (Conejo, 2019). La inclusión de estas lenguas presentó un avance significativo en la lucha del movimiento indígena cuyo principal objetivo era el reconocimiento de Ecuador con un Estado plurinacional, valorando los idiomas ancestrales y la cosmovisión Andina y la equidad cultural.

De igual forma, Bastidas (2019) menciona que en la década de los noventa, las organizaciones indígenas CONAIE (Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador), influyeron significativamente para la posterior implementación de las políticas educativas. La CONAIE tuvo un rol clave en la autonomía financiera y pedagógica de la educación, lo que permitió un aumento en la producción de libros y material didáctico de lenguas originarias, así como la formación de docentes bilingües. Estas acciones buscaban reconocer las diferencias étnicas en la educación rural, resaltando la importancia del sistema educativo para el empoderamiento étnico y el surgimiento de nuevos liderazgos.

Vernimmen (2019) señala que la llegada al poder del economista Rafael Correa trajo consigo un mayor reconocimiento cultural en la educación, contando inicialmente con el respaldo de las nacionalidades indígenas. Esto se concretó con el reconocimiento de la Educación Intercultural Bilingüe en la reforma de la Constitución del 2008. Posteriormente en 2021, el el Ministerio de Educación oficializó el “Proyecto de fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe”, con una duración de cuatro años, dirigido a catorce nacionalidades en veintidós provincias del Ecuador, el objetivo era mejorar la calidad de la Educación Intercultural Bilingüe, sin embargo, el diagnóstico

reveló deficiencia en el servicio educativo que no garantiza la permanencia de la lengua y la cultura.

Otra de las políticas educativas implementadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana fueron las Escuelas del Milenio, que buscaban establecer un nuevo modelo educativo para el siglo XXI, sustituyendo a los institutos rurales más desfavorecidos. Estas escuelas contaban con docentes capacitados y un enfoque riguroso en los planes de estudios y el desempeño estudiantil. No obstante, mucho de estas escuelas estuvieron vinculadas a la reubicación de comunidades desde sus territorios nativos hacia zonas más rurales (Arias y Minoa, 2023).

Con el paso de los años, el Gobierno de la Revolución Ciudadana implementó políticas progresistas que provocaron una ruptura en la alianza con el movimiento indígena. Estos se opusieron de manera radical a las políticas económicas extractivistas, lo que generó una pugna de poder entre el gobierno y la comunidad indígena. Como consecuencia se produjo un debilitamiento en las políticas educativas en el ámbito rural. (Limerick, 2022)

Según indica Silva (2023), con la llegada al poder del presidente Lenin Moreno, quien inicialmente formaba parte de las líneas partidarias con el anterior mandatario, Rafael Correa se puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021. Este plan destacaba la necesidad de abordar temas como la escolaridad, el alfabetismo y la Calidad Educativa. Sin embargo, no se implementaron políticas concretas para cumplir con estas demandas. En cambio, el Gobierno centró su esfuerzo en áreas como la seguridad, la lucha contra la corrupción y la paz. Esta falta de atención a la educación derivó de un aumento significativo de la deserción escolar a nivel primario.

Posteriormente, al asumir el poder Guillermo Lasso, se implementó la política educativa de “Coherencia, apertura y flexibilidad, y excelencia educativa”, que buscó atender las necesidades estructurales del sistema educativo en ejes clave de cinco: 2) “Todo”. , que se centró en rehabilitar 900 escuelas rurales; 3) "independiente y flexible", que promovió la participación activa de los padres en la provisión de educación; 4) "Fuertes", que buscó promover profesionales de la consejería estudiantil a través de la capacitación continua, la motivación profesional y el escalamiento académico; y 5) “excelencia educativa”, que fomentó la incorporación de nuevas tecnologías.

A pesar de esta iniciativa, las políticas educativas del Gobierno de Lasso tuvieron impacto negativo, comenzando por la reducción de presupuesto asignado al sector educativo. Según Zambrano et al. (2022) La educación rural en Ecuador en el contexto actual se caracteriza por la debilidad de las competencias docente resultado de la falta de respuesta administrativas y educativa, A ello se suma el sentimiento de aislamiento y desconexión que experimentan los educadores, quienes a menudo recurren a la autogestión de su formación como parte de su responsabilidad laborales. Esta situación se ve agravada por problemas culturales como la discriminación y machismo, evidenciando

la desconexión entre la realidad educativa rural y los principios interculturalidad.

Actualmente, la CONAIE, los sindicatos de maestros y movimientos de izquierda cuestionan severamente el rol del estado para resolver las injusticias que históricamente ha venido arrastrando la educación rural, Esta crítica se sustenta en dos razones principales: Primero, considerando aquel apartado estatal la ha cometido un genocidio cultural al agregar aprobación indígena a homogenizarse bajo el modelo de escuela de Milenio. Segundo sostiene que al ser el Ecuador un país plurinacional no puede ajustarse a un modelo estandarizado de educación (Perino, 2022).

Metodología

Ese estudio tuvo un alcance descriptivo. Según Guevara et al. (2020), La finalidad de este tipo de estudio es describir situaciones, eventos y fenómenos especificando sus propiedades, ya sea de personas, grupos, comunidades u otro fenómeno que pueda ser sometido a análisis, Se aborda desde diferentes aspectos, dimensiones o componentes, dado que, desde una perspectiva científica, describir implica medir. El enfoque investigativo utilizado fue cualitativo.

La técnica de recolección de datos empleada fue la revisión biográfica, la cual permitió obtener una aproximación al conocimiento sobre el tema específico. Este método facilita la exploración inicial en una investigación ofreciendo un panorama sobre lo que se sabe y aún se desconoce respecto a la temática en cuestión. A través de la recolección de diversos artículos y fuentes, se busca conceptualizar el tema de interés dentro del marco académico y científico disponible (Bosque, 2019).

El proceso de revisión biográfica se desarrolló siguiendo los pasos detallados a continuación:

1. Recopilación de información

Se crearon nuevas definiciones y así se obtuvo una comprensión más profunda del tema y recopiló varios estudios sobre el tema destinados a examinar la producción de conocimiento en la educación rural, las políticas y prácticas asociadas a la política educativa en las zonas rurales del Ecuador.

Los estudios examinados cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Inclusión de materiales.

- Revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios de casos
- Académico con 5 años de trayectoria
- Estudiar en Ecuador

Medidas de exclusión

- Archivos institucionales
- Estudio de más de 5 años
- Estudios fuera del Ecuador

2. Estrategia de búsqueda

La búsqueda de información se realizó de manera digital, utilizando artículos científicos de tipo narrativo. Se consultaron bases de datos como Redalyc, Scielo, ProQuest, Taylor and Francis, estableciendo las siguientes palabras claves: educación, educación rural y políticas educativas. Los idiomas de búsqueda fueron inglés y español, y se filtraron los resultados seleccionados públicamente en los últimos cinco años, 2019- 2024.

3. Recopilación de la información

Para la selección de artículos científicos se utilizó el método PRISMA, lo que permitió categorizar los estudios mediante palabras clave, excluyendo la información duplicada. Posteriormente, se procedió a la selección de documentos que cumplieron los criterios de inclusión. De igual manera, se destacaron aquellos artículos que presentaban información incompleta. Finalmente, los documentos seleccionados fueron incluidos para su posterior valorización.

4. Síntesis de resultados

Los artículos seleccionados fueron presentados en tablas personalizadas, siguiendo la normativa APA para la organización y citación de información.

5. Resultados, análisis y/o discusión

Los artículos seleccionados incluyeron revisiones sistemáticas, meta-análisis y estudios de intervención, se revisaron y añadieron 15 artículos científicos que cumplieron los criterios de inclusión y que respondieron a los objetivos de investigación. La mayoría de documentos citados se obtuvo de la base Redalyc en idioma inglés y español.

Resultados

Figura SEQ Figura * ARABIC 1. Proceso de selección

Tabla 1.

Matriz Prisma

No	Autor/es	Tema	Metodología	Participantes	Resultados	Conclusiones
1	Bazurto y Lillo (2022)	La Educación Rural en San Lorenzo, sus Posibilidades y Limitaciones.	Investigación-Acción	7 directores departamentales	Los docentes presentan una inadecuada formación lo que ha inculcado en las instituciones un predominio de una enseñanza tradicional y de supervivencia a ello se suma la inexistencia de una planificación educativa, lo que sin duda estaría afectando la calidad educativa.	Se evidencia la necesidad de implementar políticas educativas que abarquen desde una manera integral a la educación rural dando respuesta al objetivo número 4 para el desarrollo sostenible.
2	Aguirre et al. (2023)	Educación y Desarrollo Rural: Análisis Conceptual desde un enfoque Comunitario.	Estudio descriptivo	Encuesta dirigida a 150 actores clave de la comunidad educativa rural del norte y sur del país.	El enfoque del desarrollo educativo rural no ha concretado no han logrado concretar una posición epistémica con relación a los componentes no económicos del desarrollo.	Se requiere de la implementación de un enfoque diferencial desde que abarquen las diferentes condiciones que permitan alcanzar el bienestar visto desde la subjetividad.

3	Olmos y Fernández (2021)	Los desafíos de la educación rural en tiempos de neoliberalismo, políticas de ajuste y pobreza.	Estudio descriptivo	Análisis bibliográfico	Históricamente la educación rural ha sufrido de problemas como la desarticulación y desfinanciamiento lo que ha incrementado su precariedad.	La educación rural y las políticas en torno a ella han respondido a los objetivos de gobiernos progresistas.
4	Macías y Álvarez (2021)	Condiciones formativas para el desarrollo de la población rural sostenible del cantón Puerto López.	Estudio descriptivo	Análisis bibliográfico	Es necesario implementar procesos de desarrollo para potenciar las capacidades de reflexión sobre la realidad sociopolítica en el contexto de la educación rural.	La educación rural requiere de las condiciones formativas para el desarrollo de la población rural, por tanto existe la necesidad de incluir un plan de estudio para los educadores rurales.
5	Espinoza y León (2022)	Cierre de escuelas rurales, ¿falta o logro de las políticas educacionales de Ecuador?	Estudio descriptivo	Entrevista a profundidad a: un servidor público, 2 un funcionario, 2 educadores, 3 estudiantes y su respectivo padre o madre por cada cantón.	Existen insuficiencias en el diseño estratégico, la retórica y la práctica en la educación rural de la provincia del Oro a la vez ha ocasionado que los padres y madres de familia experimenten malestar en general muchas de ello han decidido emigrar.	Es necesario volcar la mirada hacia la legislación de normativas sobre política educativa rural que contemple sus particularidades.

6	Zambrano et al. (2022)	Maestras de multigrado en Esmeraldas (Ecuador): una realidad silenciada	Estudio exploratorio	Entrevista semiestructurada dirigida a 7 maestras rurales de la parroquia	La realidad de las profesoras se caracteriza por la complejidad y el abandono, así también implementar la interculturalidad, la educación inclusiva, la formación y actualización docente aún representan desafíos por superar.	Las maestras multigrado pueden ejercer sus labores sin ninguna formación, ello se contradice con la normativa actual.
7	Moreno et al. (2024)	Estrategias para Mejorar la Calidad de la Educación en Zonas Rurales de Ecuador	Estudio descriptivo	Encuesta aplicada a 400 directores de instituciones educativas de nivel primario y secundario ubicadas en zonas rurales del Ecuador	Los estudiantes de las escuelas rurales presentan un bajo nivel de rendimiento académico, así como altas tasas de deserción y repitencia escolar.	La educación rural presenta desafíos respecto al hecho de no contar con una formación docente especializada, además de la carencia de recursos educativos, lo cual incide directamente en el rendimiento académico de los estudiantes.
8	Coello (2023)	Transculturalment e rural: desafiando las imaginaciones convivenciales de una vida “mejor”	Estudio Descriptivo	Análisis bibliográfico	La educación rural es tomada como una forma de protesta pues los grupos indígenas cuestionan la convivencia escolar bajo las reglas o prácticas que incitan la supresión o asimilación de prácticas modernas.	Existe una oposición expresa a las lógicas de mejora que impone el sistema educativo tradicional.

<p>9</p>	<p>Enríquez y Vivas, (2022)</p>	<p>Agricultura, educación y migración: entendiendo la juventud rural en el norte de Ecuador.</p>	<p>Estudio descriptivo</p>	<p>Encuesta a 366 encuestas realizadas a estudiantes en tres cantones agrícolas pertenecientes a las tres regiones geográficas: Costa, Sierra y Amazonía.</p>	<p>La educación rural no ha logrado satisfacer las necesidades académicas de los jóvenes principalmente por la débil infraestructura y poca dotación de jóvenes lo que ha ocasionado el interés de los mismos por migrar a buscar nuevas oportunidades de formación.</p>	<p>La educación juega un papel importante al momento de tomar decisiones migratorias, ya que tiene la capacidad de fomentar el desarrollo humano y económico, de los cuales carece el medio rural.</p>
<p>10</p>	<p>(Túpac Yupanqui & Vargas, 2022)</p>	<p>¿Cómo potenciar la educación rural en Fe y Alegría Ecuador?</p>	<p>Estudio descriptivo</p>	<p>Estudio bibliográfico</p>		
<p>11</p>	<p>Villagómez et al (2023)</p>	<p>Percepción sobre la calidad educativa en escuelas rurales en Ecuador.</p>	<p>Estudio descriptivo</p>	<p>Análisis bibliográfico</p>	<p>La calidad de la educación rural es precaria el hecho de que la mayoría de ellas sea unidocente ocasiona que el proceso de enseñanza aprendizaje no sea el adecuado para las necesidades de los estudiantes, así mismo hay una desatención por parte del Estado lo que se evidencia en la inadecuada</p>	<p>Se necesita de la implementación de políticas públicas que permitan atender las necesidades de la educación desde la promoción de la inclusión, la interculturalidad y la innovación, para lo cual es importante la articulación de diferentes actores e instituciones.</p>

					infraestructura, la carencia de recursos didácticos y el desarrollo profesional de los docentes encargados.	
12	Centeno et al. (2019)	Crítica al positivismo lógico de la escuela rural en el Ecuador	Estudio descriptivo	Análisis bibliográfico	Se evidencia que la educación rural requiere de un currículo escolar mejorado que además incluya temáticas propias de la realidad de cada región.	Se concluye que las escuelas rurales de la Amazonía presentan ciertas mejoras respecto a su infraestructura física. Desde la iniciativa de la cartera de estado la educación se ubica en una fase inicial estructuralista, pues se ha limitado la educación moderna sin tomar en cuenta el contexto de cada región.
13	Caicedo y Lillo (2021)	La Educación Rural en San Lorenzo, sus Posibilidades y Limitaciones.	Estudio descriptivo	Entrevistas semiestructuradas a docentes	Las escuelas rurales en su mayoría se ubican en zonas aisladas, gran parte de ellas poseen aulas multigrado (en un espacio reducido se ubican estudiantes de todas las edades de distintos cursos).	Se concluye en la necesidad de implementar políticas a nivel educativo que den lugar a una integración en la educación y así dar objetivo al cuarto objetivo de desarrollo sostenible.
14	Raza y Almeida (2020)	Análisis de la educación intercultural bilingüe en las instituciones	Estudio exploratorio	Entrevistas semiestructuradas aplicadas a 10 docentes de la	Se detectó una débil formación docente pues la mayoría de ellos cuenta solamente con una formación de bachiller algunos de ellos no hablan en tsafiki, ello ha repercutido en el	Existe una dispersión cultural respecto de los saberes ancestrales en las instituciones educativas de la comunidad Tsáchila principalmente

		educativas de la nacionalidad Tsáchila, Ecuador		comunidad Tsáchila	fortalecimiento cultural. A ello se suma la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, la carencia de recursos didácticos que tomen en cuenta su entorno.	desde la educación intercultural bilingüe.
15	Álvarez y García (2022)	Políticas implementadas en escuelas rurales: análisis bibliométrico internacional (2001-2020).	Estudio descriptivo	Análisis bibliográfico	Las políticas educativas se originan en el ámbito de la salud. El currículo escolar se ha ido diversificando en todos los ámbitos de la gestión escolar para dar respuesta a las políticas nacionales y supranacionales.	Las políticas educativas que se han implementado en Ecuador no distinguen el contexto urbano o rural.

Nota: Fuente: Elaboración propia (revisión documental).

Discusión

De acuerdo con Espinoza y León (2022), las políticas educativas en la educación rural de Ecuador han buscado implementar normativas y propiciar las herramientas necesarias garantizar la calidad de los procesos educativos. Además de cumplir el marco legal, se espera que estas políticas generen ideas, valores y objetivos que trascienden un simple proyecto político, proponiendo un proyecto ideológico que involucre a todos los actores de la sociedad. Por esta razón es fundamental que las políticas en torno a la educación rural consideren no sólo dimensiones demográficas y económicas sino también principios humanos sociales y culturales.

Por su parte, Bastidas (2019) sostiene que el sector indígena en Ecuador ha visto en la educación un mecanismo para alcanzar la ciudadanía, convirtiéndose en una de las demandas más importantes hacia el Estado. Durante el siglo XX, la comunidad indígena promovió proyectos de modernización y nacionalismo. Sin embargo, tras ciertos avances, surgió un sentimiento de frustración al constatar que el Estado no fue capaz de cumplir con su responsabilidad y de crear un sistema que protegiera adecuadamente las escuelas rurales. Un ejemplo de ellas son las reformas educativas que, según Batidas, llegaron a una pérdida de vínculo cultural.

Burjos et al. (2020) señala que las escuelas rurales enfrentan grandes desafíos en lo que respecta a las barreras educativas, incluyendo la necesidad del personal docente capacitado y una débil planificación curricular a los niveles iniciales. Además, requiere una atención especializada al currículo escolar, que actualmente refleja una influencia de paradigmas urbanos, intentando adaptarse al contexto rural. En cuanto a la infraestructura, es fundamental reducir las brechas de acceso y calidad. A nivel subjetivo, es necesario un cambio profundo en la concepción de lo rural, ya que, en la imaginación colectiva el campo sigue siendo percibido únicamente como un espacio de producción agrícola.

Villagómez et al. (2023) analizaron la percepción de la calidad educativa a nivel rural, con el objetivo de identificar una realidad común. Se evidenció que este tipo de instituciones requieren una adecuada organización pedagógica que permita adoptar una perspectiva intercultural y constructivista, integrando un aprendizaje significativo. Asimismo, se hace imprescindible la implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de estos contextos y que promuevan principalmente la interculturalidad, inclusión e innovación. Las escuelas rurales deben convertirse en espacios que favorezcan el desarrollo local y fomenten una cultura de paz y convivencia.

Las políticas educativas en torno a la educación rural implican la necesidad de la inclusión de elementos subjetivos tales como las creencias, las tradiciones, la cultura. Sin embargo, el Estado

ecuatoriano ha propuesto un modelo educativo basado en la modernidad que, si bien ha atendido algunas necesidades relacionadas con infraestructura, ha diseminado la realidad particular de cada región. Existe, además, la necesidad de incorporar esos principios modernos a sectores como la agrícola, pesca y ganadería (Centeno et al.,2019).

En el estudio de Caicedo y Lillo (2021) reveló que las principales problemáticas de la educación rural son la pobreza extrema, la deserción escolar y el analfabetismo. La provincia de Esmeralda se ubicó en la última posición en cuanto a la calidad educativa a nivel nacional con un promedio de rendimiento estudiantil de 7,31 puntos sobre 10 de los exámenes de grado correspondiente al periodo 2019-2020, cifras que está por debajo del nivel nacional. Estos datos subrayan la urgencia de intervenir para mejorar la calidad educativa en las zonas rurales.

Conclusiones

Históricamente, la educación rural en Ecuador ha estado supeditada al rol del estado, cuyo principal interés ha sido la creación de una economía nacional de conocimiento. Para ello, ha priorizado la modernización de las instituciones educativas y la oferta en una educación homogénea, lo que ha derivado en la exclusión de las particularidades en el entorno rural.

Las políticas educativas en este ámbito se han enfocado, en cierta medida en responder a las deficiencias en infraestructura, pero han desatendido las verdaderas necesidades en cuanto al fortalecimiento docente en temas de intercultural e inclusión. Además, la persistencia de métodos de enseñanza memorísticos y controladores junto con el deficiente equipamiento tecnológico, ha contribuido al rezago educativo en las zonas rurales.

Es innegable que la educación rural enfrenta un escenario complejo, lo que exige cambiar la teoría con una pedagogía crítica y ajustada a ciertos paradigmas en los estándares curriculares. En este sentido se sugiere que el pensamiento crítico sea el eje central del proceso educativo especialmente en las Ciencias Sociales y en las Humanidades.

Referencias:

- Aguirre, T., Plaza, M., y Guerrero, R. (2023). *Educación y Desarrollo Rural: Análisis Conceptual desdeun enfoque Comunitario*. Revista Social Fronteriza 3(1): 60-74:
<https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/30/51>

- Alvarez, C., y Garcia , P. (2022). *Políticas implementadas en escuelas rurales: análisis bibliométrico internacional (2001-2020)*. Education Policy Analysis Archives , 30 , (76):1-20: <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/6660>
- Arias , I., y Minoa , P. (2023). *Políticas públicas educativas y lucha del movimiento indígena por una interculturalidad*. Retos de la educación intercultural en la Amazonía Ecuatoriana (pp. 29-52): <https://iris.unito.it/bitstream/2318/1907193/5/1%20Minoa%20Tapia.pdf>
- Bastidas , M. (2019). *Dilemmas of justice in the post-neoliberal educational policies of Ecuador and Bolivia*. Policy Futures in Education, 18(1), 51-71:
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1478210318774946>
- Bazurto , C y Lillo , M. (2022). *a Educación Rural en San Lorenzo, sus Posibilidades y Limitaciones*. Revista Hallazgos, 6(3): 1-10:
<https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/535/477>
- Bosque, U. (2019). *Hacer una revisión bibliográfica* . <https://lpl.unbosque.edu.co/wp-content/uploads/09-Guia-Revisio%CC%81n-bibliografica.pdf>
- Burjos , J., Burgos , G y Cedeño , D. (2020). *El docente rural ecuatoriano en el siglo XXI. Retos y Desafíos*. Revista Dominio de las Ciencias, 6(4): 358-369:
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8385940.pdf>
- Caicedo , B y Lillo , B. (2021). *La Educación Rural en San Lorenzo, sus Posibilidades y Limitaciones*. Revista Científica Hallazgos21, 6(3), 260- 269:
<https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/535/478>
- Centeno , J., Flores , E y Alvarado , M. (2019). *Crítica al positivismo lógico de la escuela rural en el Ecuador*. Revista Universidad y Sociedad, 10(4): 1-18:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000400091
- Coello, G. (2023). *Transculturally rural: challenging convivial imaginations of ‘bettering’ life*. Globalisation, Societies and Education, 21(4):1-15:
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14767724.2023.2192462>
- Conejo, A. (2019). *Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador* . Revista Comunicación y Sociedad, 2(3): 1-18:
<https://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/2.2008.04/797#:~:text=En%201980%20se%20desarroll%C3%B3%20el,ni%C3%B1os%20y%20adultos%20kichwa%20hablantes>.

Enríquez , D y Vivas, R. (2022). *Farming, Education and Migration: Understanding Rural Youth in Northern*. *Migraciones*, 54(12) 1-20:

<https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/download/14646/16326/42424>

Espinoza , E y León, J. (2022). *Cierre de escuelas rurales, ¿falencia o logro de las políticas educacionales de ecuador?* *Revista Universidad y Sociedad*, 14(1): 1-18:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202022000100524&script=sci_arttext&tlng=en

Guevara , G., Verdesoto , E y Castro , E. (2020) *Investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción*. *Revista Científica Mundo de la Investigación y del Conocimiento*: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7591592.pdf>

Herrera , D y Rivera, J. (2020). *La Educación rural: Un desafío para la transición a la Educación Superior*. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 19(41): 1-10:

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-51622020000300087&script=sci_arttext

Limerick, N. (2022). *Speaking for a State: Standardized Kichwa Greetings and Conundrums of Commensuration in Intercultural Ecuador*. *Signs and Society*, 8(2): 1-14:

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/708164>

Luna , M. (2022). *Orígenes y problemas de la escuela rural en el Ecuador: 1870-1930*. Obtenido de *Revista Ecuatoriana de Historia*, 55: 1-30:

<https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/procesos/article/view/3148/3503>

Macias , C y Alvarez , B. (2021). *Condiciones formativas para el desarrollo de la población rural sostenible del cantón Puerto López*. *Revista Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 14 (12): 16-38:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590583>

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590583>

Moreno , G., Moya, A., Intriago , S y Arias , R. (2024). *Estrategias para Mejorar la Calidad de la Educación en Zonas Rurales de Ecuador*. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 2926-2943.:

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/10724>

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/10724>

Olmos, A y Fernández , P. (2021). *Los desafíos de la educación rural en tiempos de neoliberalismo, políticas de ajuste y pobreza*. *Revista de Estudos em Educação e*

Diversidade, 2 (3):34-46:

<https://periodicos2.uesb.br/index.php/reed/article/view/8335/5644>

Perino, E. (2022). *La educación intercultural bilingüe en Ecuador: historia, discursos y prácticas cotidianas*. Latin America Research Commons:

<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/54335>

Raza , V., & Almeida , M. (2020). *Análisis de la educación intercultural bilingüe en las instituciones educativas de la nacionalidad Tsáchila, Ecuador*. Cátedra, 3(1), 46–58:

<https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CATEDRA/article/view/1988>

Silva , A. (2023). *El acceso a la educación en Ecuador: Comparación crítica entre las políticas educativas de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso*. Obtenido de Outsider, 8:101-124:

https://www.researchgate.net/publication/371616911_El_acceso_a_la_educacion_en_Ecuador_Comparacion_critica_entre_las_politicas_educativas_de_los_gobiernos_de_Lenin_Moreno_y_Guillermo_Lasso

Souza, S. D. (2003). *Crítica a la razón indolente* . Bilbao : Desclée de Browe.

Túpac Yupanqui , Ñ y Vargas, B. (2022). *¿Cómo repotenciar la educación rural en Fe y Alegría Ecuador?* Obtenido de Saberes Andantes, 3(9), 72–89:

<https://saberesandantes.org/index.php/sa/article/view/182>

Vernimmen, G. (2019). *Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador: Una revisión conceptual*.

Alteridad Revista de Educación, 14(2): 1-18:

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S1390-86422019000200162&script=sci_arttext

Villagomez, M., Pucha , V., Pucha , D y Mantilla, M. (2023). *Percepción sobre la calidad educativa en escuelas rurales en Ecuador*. Obtenido de Revista Polo del conocimiento,

8(10): 1-10: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9205958.pdf>

Zambrano, S., Lara , F., y De la Cruz , Y. (2022). *Maestras de multigrado en Esmeraldas (Ecuador): una realidad silenciada*. ALTERIDAD Revista de Educación:

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86422022000200304